

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 378 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуювна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуювна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих странах мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformatsiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	

IJTIMOY-IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA KICHIK BIZNES VA MAHALLA HAMKORLIGI MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Murotov Nodir Xujamqulovich

Qo'qon universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda kichik biznes subyektlari va mahalliy hamjamiyatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning ahamiyatini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot doirasida o'tkazilgan so'rovnomalardan va statistik ma'lumotlar tahlili orqali kichik biznes va mahalla o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Xususan, moliya, axborot almashinuvi, malaka oshirish va bozorga chiqish imkoniyatlari kabi sohalardagi kamchiliklar o'rganilgan. Maqolada ilgari surilgan takomillashtirilgan hamkorlik modellari davlat va nodavlat tashkilotlar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini samaraliroq amalga oshirish mumkin. Tadqiqot xulosalari ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda kichik biznes va mahalliy boshqaruv institutlari o'rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, Mahalla, Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik, Hamkorlik modellari, Mahalliy iqtisodiyot, Biznesni rivojlantirish, Ijtimoiy tadbirkorlik, Barqaror rivojlanish.

Abstract: This article is devoted to an in-depth analysis of the importance of cooperation between small businesses and local communities in ensuring socio-economic stability. Through the analysis of surveys and statistical data conducted within the framework of the study, the problems arising in the interaction between small businesses and the mahalla and ways to solve them are indicated. In particular, shortcomings in such areas as finance, information exchange, training and market access were studied. The improved cooperation models put forward in the article are of practical importance for state and non-state organizations, through which regional economic development strategies can be more effectively implemented. The conclusions of the study emphasize the need to strengthen strategic cooperation between small businesses and local government institutions in ensuring socio-economic stability.

Key words: Small business, Mahalla, Socio-economic stability, Cooperation models, Local economy, Business development, Social entrepreneurship, Sustainable development.

Аннотация: Статья посвящена глубокому анализу важности сотрудничества малого бизнеса и местных сообществ в обеспечении социально-экономической стабильности. На основе анализа опросов и статистических данных, проведенных в рамках исследования, выявлены проблемы, возникающие во взаимодействии малого бизнеса и махалли, и пути их решения. В частности, были изучены недостатки в таких областях, как финансы, обмен информацией, обучение и доступ к рынкам. Предложенные в статье усовершенствованные модели сотрудничества имеют практическое значение для государственных и негосударственных организаций, позволяя более эффективно реализовывать стратегии регионального экономического развития. В выводах исследования подчеркивается необходимость укрепления стратегического сотрудничества малого бизнеса и органов местного самоуправления в обеспечении социально-экономической стабильности.

Ключевые слова: Малый бизнес, махалля, Социально-экономическая стабильность, Модели сотрудничества, Местная экономика, Развитие бизнеса, Социальное предпринимательство, Устойчивое развитие.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqtisodiy landshaftda yuz berayotgan keskin o'zgarishlar va ijtimoiy-siyosiy transformatsiyalar sharoitida har bir mamlakat o'z barqarorligini ta'minlashga intilmoqda. Ushbu jarayonda iqtisodiy o'sishni ta'minlashning an'anaviy usullari bilan bir qatorda, mahalliy darajadagi iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga qaratilgan yangi yondashuvlarning dolzarbligi ortib bormoqda. Aynan shunday yondashuvlardan biri kichik biznes subyektlari va mahalliy hamjamiyatlarning o'zaro hamkorligini mustahkamlashdir. Kichik biznes

iqtisodiyotning lokomotivi sifatida nafaqat ish o'rinlari yaratadi, balki soliq bazasini kengaytiradi, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi va aholining tadbirkorlik salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Mahallalar esa jamiyatning asosiy poydevori sifatida ijtimoiy birdamlikni, o'zaro yordamni va fuqarolik ishtirokini ta'minlovchi noyob institutsional tuzilma hisoblanadi. Bu ikki subyektning strategik hamkorligi nafaqat iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, balki ijtimoiy masalalarni hal etishda ham muhim rol o'ynaydi, masalan, ishsizlikni kamaytirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish. Biroq, bu hamkorlikning potentsiali to'liq ro'yobga chiqmaganligi va mavjud modellarining har doim ham samarali ishlamasligi kuzatilmoqda.

Kichik biznes va mahalla o'rtasidagi simbioz munosabatlar iqtisodiy rivojlanish nazariyasida ko'p yillardan buyon tadqiq qilib kelinadi, ammo bu mavzu rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan, O'zbekiston kabi kuchli mahalla institutlariga ega bo'lgan davlatlar kontekstida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Maqsadimiz – bu o'ziga xosliklarni o'rganish va amaldagi hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun kichik biznes va mahalliy hamjamiyatlarning resurslarini, imkoniyatlarini va kuchli tomonlarini birlashtirish orqali erishilishi mumkin bo'lgan sinergetik effektdan kelib chiqadi. Bu sinergiya nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ham kafolatlaydi, chunki mahalliy aholi kichik biznes subyektlarining faoliyatidan bevosita manfaatdor bo'ladi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u davlat siyosatini ishlab chiquvchilar va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari rahbarlariga bu hamkorlikni samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan bilim va vositalarni taqdim etadi. Hozirgi kunda kichik biznes subyektlari ko'pincha moliyaviy resurslar, malakali ishchi kuchi va bozorga kirish imkoniyatlari bilan bog'liq muammolarga duch keladi, mahallalar esa ijtimoiy muammolarni hal qilishda yetarli moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlarga ega emas. Bu ikki subyektning birgalikdagi faoliyati har birining kamchiliklarini qoplashga va ularning har ikkalasining barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishi mumkin. Ushbu maqolada biz bu jarayonlarni chuqur o'rganib, uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan yechimlarni taklif qilamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalliy hamjamiyatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning nazariy va amaliy jihatlari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. S. K. Mitra va R. K. Bhattacharya o'z tadqiqotlarida kichik va o'rta biznesning (KOB) mahalliy iqtisodiy rivojlanishdagi rolini chuqur tahlil qilib, ular innovatsiyalar, ish o'rinlari yaratish va ijtimoiy kapitalni oshirishning asosiy manbai ekanligini ta'kidlaganlar [1]. Ular KOBning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mahalliy hukumat va hamjamiyat bilan o'zaro munosabatlariga bog'liq ekanligini ko'rsatib, bu munosabatlarning mustahkamligi mintaqaviy o'sishning asosiy sharti ekanligini ilgari surganlar. Shuningdek, G. D. Seneviratna va L. P. Herathning ishlari kichik biznes va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning ijtimoiy masalalarni hal etishdagi samaradorligini o'rganadi. Ular ayniqsa, ijtimoiy tadbirkorlik modellarini rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish va ta'limga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish mumkinligini ko'rsatib o'tganlar [2]. Bu tadqiqotlar biznesning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy mas'uliyatini ham ta'kidlaydi.

Mahalliy kontekstga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonda mahalla instituti uzoq tarixga ega bo'lib, uning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o'rni bir qator olimlar tomonidan tahlil qilingan. F. R. Xamidov va B. A. Shodiyevning tadqiqotlarida mahalla nafaqat ijtimoiy nazorat va madaniy an'analarni saqlovchi institut, balki mahalliy iqtisodiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun ham muhim platforma ekanligi ta'kidlanadi [3]. Ular mahallalarning aholi o'rtasida tadbirkorlik ko'nikmalarini targ'ib qilish, kichik biznesga dastlabki moliyaviy yordamni tashkil etish va mikromoliyalash dasturlarini amalga oshirishdagi salohiyatiga e'tibor qaratganlar. Biroq, bu tadqiqotlarda kichik biznes va mahalla o'rtasidagi hamkorlikning tizimli modellari yetarlicha tahlil qilinmagan. Ya'ni, ularning nazariy jihatdan mavjudligi e'tirof etilgan bo'lsa-da, amaliy jihatdan qanday mexanizmlar orqali samaradorlikka erishish mumkinligi bo'yicha chuqur tahlillar mavjud emas. Shuningdek, G. A. Abdurahmonovning ishlari qishloq joylarida kichik biznesni rivojlantirishda mahalla fuqarolar yig'inlarining roli masalasiga e'tibor qaratib, bu munosabatlarning institutsional asoslarini kuchaytirish lozimligini ko'rsatgan [4]. Ushbu tadqiqotlar bizning ishimiz uchun mustahkam nazariy zamin yaratib berdi. Biroq, yangi iqtisodiy sharoitlarda, ayniqsa, raqamlashtirish va global integratsiya jarayonlari chuqurlashgan bir paytda, mavjud adabiyotlar doirasida bu munosabatlarni takomillashtirish bo'yicha yangi modellar ishlab chiqish zarurati paydo bo'lmoqda. Shu sababli, ushbu tadqiqot mavjud nazariy bilimlarni chuqurlashtirib, amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan yangi yechimlarni taklif qilishni maqsad qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot doirasida qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun aralash (kvantativ va kvalitatif) tadqiqot metodologiyasi qo'llanildi. Tadqiqotning birinchi bosqichida mavjud adabiyotlarni keng qamrovli tahlil qilish

orqali kichik biznes va mahalla hamkorligining nazariy asoslari o'rganildi. Bu bosqichda asosan mahalliy va xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar va hukumat hisobotlaridan foydalanildi. Ikkinchi bosqichda esa empirik ma'lumotlar yig'ish maqsadida Toshkent, Farg'ona va Samarqand viloyatlaridagi jami 150 ta kichik biznes subyektlari rahbarlari va 50 ta mahalla faollari o'rtasida anonim so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma savollari ularning o'zaro hamkorlik darajasi, yuzaga keladigan muammolar, o'zaro munosabatlardan qoniqish darajasi va potensial takomillashtirish yo'llari haqidagi fikrlarini aniqlashga qaratildi. So'rovnoma natijalari Microsoft Excel dasturida tahlil qilinib, statistik ko'rsatkichlar hisoblandi.

Tadqiqotning uchinchi bosqichida esa tanlangan beshta mahalladagi 15 ta kichik biznes vakillari va mahalla raislari ishtirokida chuqur intervyular va fokus-guruh muhokamalari o'tkazildi. Bu sifatli yondashuv tadqiqot ishtirokchilarining munosabatlarga oid subyektiv tajribalari, muammolar va muvaffaqiyatli amaliyotlar haqidagi chuqur tushunchalarini o'rganish imkonini berdi. Intervyular yozib olindi va keyinchalik kontent tahlili (content analysis) usuli orqali ma'lumotlar saralandi. To'plangan barcha ma'lumotlar bir-biri bilan taqqoslanib, natijalarning ishonchliligini oshirishga erishildi. Tadqiqotning xulosalari va takliflari shu ma'lumotlarning tahliliga asoslanadi. Tadqiqotda etika tamoyillariga qat'iy rioya qilindi, ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari maxfiylik ta'minlandi va ularning ishtirok etishi ixtiyoriy ekanligi tushuntirildi. Tadqiqot dizayni kichik biznes va mahalla hamkorligining nafaqat umumiy manzarasini, balki uning ichki mexanizmlari va yashirin muammolarini ham aniqlashga yo'naltirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot tahlillari kichik biznes va mahalla hamkorligining mavjud holati bo'yicha bir qator muhim natijalarni ko'rsatdi. So'rovnomada ishtirok etgan kichik biznes subyektlarining 72%i mahalla bilan muntazam aloqada ekanligini, ammo bu aloqalarning aksariyati rasmiy tusga ega ekanligini, ya'ni asosan soliq yoki ruxsatnomalar bilan bog'liq masalalarda yuzaga kelishini qayd etgan. Faqatgina 28%i ijtimoiy loyihalar yoki jamoat ishlari doirasida hamkorlik qilganligini bildirgan. Bu shuni anglatadiki, hamkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatuvchi jihatlari yetarlicha rivojlanmagan. Eng katta muammolardan biri axborot almashinuvidagi uzilishlar ekanligi aniqlandi. Kichik biznes vakillarining 65%i mahalladagi ehtiyojlar, ijtimoiy muammolar yoki yangi tashabbuslar haqida o'z vaqtida ma'lumotga ega bo'lmasligini aytgan.

Quyidagi 1-jadvalda kichik biznes va mahalla hamkorligi samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillar keltirilgan. Bu omillar so'rovnoma va intervyular asosida aniqlangan.

1-jadval: Kichik biznes va mahalla hamkorligidagi asosiy muammolar

Muammo turi	So'rovnomada ishtirokchilarning ko'rsatgan foizi	Izoh
Moliya va resurslar yetishmovchiligi	85%	Hamkorlik loyihalari uchun moliyaviy resurslarning yo'qligi yoki yetarli emasligi.
Axborot almashinuvi kanallarining sustligi	65%	Muhim ma'lumotlar biznes subyektlariga o'z vaqtida yetib bormaydi.
Malakali kadrlar yetishmovchiligi	55%	Mahalliy yoshlar orasida zarur ko'nikmalarga ega ishchi kuchining yo'qligi.
Rasmiyatchilik va byurokratiya	40%	Hamkorlikni rasmiylashtirishdagi murakkabliklar va ortiqcha qog'ozbozlik.
O'zaro ishonchning pastligi	35%	Hamkorlarning bir-biriga nisbatan ishonchining sustligi.

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, moliyaviy cheklovlar eng jiddiy to'siq hisoblanadi, bu esa kichik biznes va mahalla o'rtasidagi keng ko'lamlı loyihalarni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Bu natija so'rovnomadagi ishtirokchilarning deyarli barchasi tomonidan qayd etilgan. Ikkinchi jadvalda esa mahalla va kichik biznes subyektlari o'rtasidagi hamkorlikning potensial foydalari keltirilgan. Bu ma'lumotlar ham tadqiqotning sifatli bosqichida aniqlandi.

2-jadval: Hamkorlikni mustahkamlashdan kutilayotgan asosiy natijalar

Kutilayotgan natija	Kichik biznes uchun foyda	Mahalla uchun foyda
Ish o'rinlari yaratish	Doimiy ishchi kuchi bazasiga ega bo'lish	Mahalliy aholining bandligini ta'minlash
Ijtimoiy rivojlanish	Ijtimoiy mas'uliyatni amalga oshirish	Mahalliy infratuzilmani yaxshilash
Bozor imkoniyatlari	Mahalliy bozorda o'z o'rnini mustahkamlash	Mahalliy xizmatlar sifatini oshirish
Ijtimoiy barqarorlik	Biznes uchun qulay va barqaror muhit yaratish	Aholining turmush darajasini oshirish

Ushbu tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, kichik biznes va mahalla o'rtasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish uchun tizimli yondashuv zarur. Grafa bu tahlillarni vizual tarzda tasdiqlaydi. Quyidagi grafikda so'rovnomadagi javoblar asosida hamkorlikning samaradorligiga eng ko'p ta'sir etuvchi omillar ko'rsatilgan.

O'tkazilgan tahlillar va olingan natijalar ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda kichik biznes va mahalla o'rtasidagi hamkorlikni takomillashtirish zarurligini yaqqol ko'rsatmoqda. Muhokama natijalariga ko'ra, amaldagi munosabatlar asosan rasmiyatchilik bilan cheklangan bo'lib, ularda chinakam ijtimoiy va iqtisodiy sinergiya yetishmaydi. Birinchi navbatda, moliyalashtirish masalasini hal qilish lozim. Buning uchun kichik biznesni mahalliy ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishga rag'batlantiruvchi maxsus davlat dasturlarini ishlab chiqish taklif etiladi. Bu dasturlar kichik biznesga soliq imtiyozlari, subsidiyalar yoki imtiyozli kreditlar berishni nazarda tutishi mumkin, bu esa ular uchun ijtimoiy loyihalarga sarmoya kiritishni moliyaviy jihatdan jozibador qiladi. Masalan, mahallada maktabgacha ta'lim muassasasi qurishda ishtirok etgan tadbirkorga soliq yuki kamaytirilishi mumkin.

Ikkinchidan, axborot almashinuvi kanallarini takomillashtirish lozim. Bugungi raqamlashtirish davrida mahallalarda kichik biznes uchun maxsus axborot platformalarini yaratish samarali yechim bo'lishi mumkin. Ushbu platformalar orqali mahalla o'zining dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlari haqida ma'lumotlarni joylashtirishi, kichik biznes esa o'zining imkoniyatlari va xizmatlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Bu o'zaro aloqalarni tezlashtirib, hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, mahalliy hukumat organlari ishtirokida doimiy ravishda biznes-mahalla forumlarini o'tkazish ham munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Uchinchidan, malakali kadrlar masalasi hal qilinishi lozim. Kichik biznesning muvaffaqiyati asosan malakali ishchi kuchiga bog'liq, mahalla esa ko'p hollarda ishsiz yoshlarga ega. Bu ikki tomonni bog'lash uchun kasb-hunarga o'qitish va qayta tayyorlash dasturlarini mahallalarda tashkil etish maqsadga muvofiq. Kichik biznes subyektlari ushbu dasturlarda o'zlarining amaliy tajribalarini baham ko'rishi, mahalla esa logistika va tashkiliy masalalarni hal qilishi mumkin. Bu esa kichik biznesning o'ziga kerakli kadrlarni tayyorlashiga, mahalla aholisining esa bandligini ta'minlashga yordam beradi. Bu kabi mexanizmlarni joriy etish orqali kichik biznes va mahalla o'rtasidagi munosabatlar passiv aloqa emas, balki faol va o'zaro manfaatli strategik hamkorlikka aylanadi, bu esa ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla o'rtasidagi hamkorlikdan to'liq foydalanish imkoniyatlari mavjud. Hozirgi kunda mavjud bo'lgan munosabatlar asosan rasmiy tusga ega bo'lib, ularning samaradorligi past darajada qolmoqda. Tadqiqotda aniqlangan asosiy muammolar – moliyalashtirishdagi cheklovlar, axborot almashinuvi yetishmovchiligi va malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj – bu hamkorlikning to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tizimli va innovatsion yondashuvlar talab etiladi.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan takliflar, xususan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari, raqamli axborot platformalarini yaratish va mahallalarda kasbiy ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish amaliyotda samarali natijalar berishi mumkin. Ushbu takliflar kichik biznesni mahalliy jamiyatning ajralmas qismiga aylantirishga va mahallani esa kichik biznes uchun ishonchli hamkor sifatida mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki ishsizlikni qisqartirish, kambag'allikni yengish va aholining turmush sharoitlarini yaxshilash kabi ijtimoiy masalalarni hal etishga ham yordam beradi. Kelgusida mazkur mavzuda yanada chuqurroq tadqiqotlar o'tkazish, masalan, taklif qilingan modellarning amaliy samaradorligini sinovdan o'tkazish bo'yicha pilot loyihalar amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha siyosat ishlab chiquvchilar uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Mitra, S. K., & Bhattacharya, R. K. (2018). The role of small and medium enterprises in local economic development and community engagement. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 15(2), 205-220.
2. Seneviratna, G. D. P. P., & Herath, L. P. B. P. A. (2019). Social entrepreneurship and poverty reduction: A community-based approach. *International Journal of Social Research*, 8(4), 45-62.
3. Xamidov, F. R., & Shodiyev, B. A. (2020). Mahalla instituti va uning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 4(1), 121-135.
4. Abdurahmonov, G. A. (2021). Qishloq joylarda kichik biznesni rivojlantirishda mahalla fuqarolar yig'inlarining roli. *O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi*, 5(2), 78-90.
5. Porter, M. E. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. *Harvard Business Review*, 89(1-2), 62-77.
6. The World Bank. (2022). *Doing Business Report 2022: Measuring business regulations*. The World Bank Group.
7. OECD. (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. OECD Publishing.
8. Tursunov, N. (2023). Mahalla instituti va kichik biznes: strategik rivojlanish yo'nalishlari. Toshkent: "Ilmiy izlanishlar" nashriyoti.
9. Yusupov, S. (2022). Mahalla va kichik biznes o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash. "Mahalla va jamiyat" jurnali, 6(55), 78–92.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>